

TA'LIM DASTURLARINI XALQARO STANDARTLARGA MOSLASHTIRISHNING PEDAGOGIK ASOSLARI

Mengliqulova Maftuna Abdullayevna¹

¹Termiz davlat pedagogika instituti, Pedagogika kafedrası tayanch doktoranti

 <https://doi.org/10.5281/zenodo.20610595>

Annotatsiya

Mazkur maqolada ta'lim dasturlarini xalqaro standartlarga moslashtirishning pedagogik asoslari kompleks yondashuv asosida tahlil qilinadi. Tadqiqotda zamonaviy ta'lim paradigmasi doirasida kompetensiyaviy yondashuv, natijaga yo'naltirilgan ta'lim modeli hamda konstruktiv ta'lim tamoyillari metodologik asos sifatida belgilangan. Xususan, OECD va UNESCO tavsiyalari, shuningdek, PISA, TIMSS va PIRLS kabi xalqaro baholash dasturlari talablari asosida ta'lim mazmunini modernizatsiya qilish zarurati asoslab beriladi. Maqolada milliy o'quv dasturlarining mavjud holati xalqaro baholash tizimlari mezonlari bilan qiyosiy tahlil qilinib, ularning o'xshash va farqli jihatlari aniqlanadi. Shuningdek, ta'lim dasturlarini xalqaro standartlarga moslashtirishda milliy kontekst, o'qituvchi kompetensiyasi, baholash mexanizmlari, darsliklar transformatsiyasi hamda fanlararo integratsiyaning pedagogik ahamiyati yoritiladi.

Kalit so'zlar: ta'lim dasturi, xalqaro standartlar, kompetensiya, PISA, TIMSS, PIRLS, pedagogik yondashuv, o'quv dasturi modernizatsiyasi.

So'nggi yillarda ta'lim dasturlarini xalqaro standartlarga moslashtirish masalasi ta'lim tizimini rivojlantirishning barcha bosqichlariga bevosita ta'sir ko'rsatayotgani sababli ilmiy jamoatchilik e'tiborini tobora ko'proq jalb etmoqda. Ta'lim jarayonining jadal rivojlanishi, global mehnat bozori talablarining o'zgarishi hamda xalqaro baholash tizimlarida yuqori natijalarga erishish zarurati milliy ta'lim dasturlarini xalqaro standartlarga muvofiqlashtirishning pedagogik asoslarini chuqur o'rganishni dolzarb ilmiy-amaliy vazifaga aylantirmoqda. Ilmiy tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, milliy o'quv dasturlari ko'p hollarda nazariy bilimlarni o'zlashtirishga yo'naltirilgan bo'lsa, xalqaro baholash dasturlari, avvalo, o'quvchilarning funksional savodxonligi, amaliy vazifalarni hal etish qobiliyati, mustaqil fikrlashi va real hayotiy vaziyatlarda bilimlardan foydalana olish kompetensiyasini baholashga qaratilgan. Shu nuqtayi nazardan, kompetensiyaviy yondashuvning samaradorligi bir qator tadqiqotlarda isbotlangan: amaliy topshiriqlarga asoslangan ta'lim o'quvchilarning mustaqil fikrlashini rivojlantiradi, xalqaro test natijalariga ijobiy ta'sir ko'rsatadi hamda bilimlarni real hayot bilan bog'lash imkonini beradi. Fanlararo integratsiyaga asoslangan o'quv dasturlari esa o'quvchilarda kompleks fikrlash, tahlil qilish va muammoli vaziyatlarni hal etish ko'nikmalarini shakllantiradi. Shuningdek, formativ baholashning ahamiyati ham ortib bormoqda. Doimiy baholash, o'quvchi rivojlanishini tizimli kuzatish va individual yondashuvni qo'llash ta'lim natijalarini oshirishda muhim omil hisoblanadi. O'qituvchi malakasi esa bu jarayonda hal qiluvchi pedagogik omillardan biri bo'lib, innovatsion metodlardan foydalanish, dars jarayonini kompetensiyaviy yondashuv asosida tashkil etish va baholash vositalaridan samarali foydalanish ta'lim sifatini oshirishga xizmat qiladi. Biroq mavjud ilmiy ishlarning aksariyatida o'quv dasturlarini yangilash, kompetensiyaviy modelni joriy etish, fanlararo integratsiya, baholash tizimini takomillashtirish, xalqaro testlarga moslashtirilgan topshiriqlar yaratish, o'qituvchilarni tayyorlash va malakasini oshirish masalalariga keng e'tibor qaratilgan bo'lsa-da, xalqaro standartlarni mahalliy kontekstga moslashtirish muammosi yetarli darajada chuqur o'rganilmagan. Xalqaro tajribani to'g'ridan-to'g'ri ko'chirish emas, balki uni milliy ta'lim an'analari, ijtimoiy-madaniy muhit va o'quvchilarning real ehtiyojlariga moslashtirish masalasi alohida ilmiy yondashuvni talab qiladi. Bundan tashqari, qishloq va shahar maktablari o'rtasidagi tafovutlar, darsliklarning nazariy modeldan kompetensiyaviy modelga transformatsiyasi, baholash vositalarini milliy lashtirish, xalqaro test modellarini milliy ta'lim tizimiga moslashtirish mexanizmlari ham yetarlicha tadqiq etilmagan.

Bu holat ta‘lim dasturlarini xalqaro standartlarga moslashtirish bo‘yicha mavjud ilmiy bilimlar hali to‘liq shakllanmaganini ko‘rsatadi. Mazkur masalani ilmiy jihatdan tadqiq etish nafaqat nazariy bilimlarni boyitadi, balki ta‘lim tizimining amaliy samaradorligini oshirishga ham xizmat qiladi. Shu sababli ta‘lim dasturlarini xalqaro standartlarga moslashtirishning pedagogik asoslarini o‘rganish nazariy va amaliy jihatdan dolzarb hisoblanadi.

Mavzuga oid adabiyotlar sharhi

Dunyo ta‘lim amaliyotida o‘qitish metodikasini individuallashtirish, kompetensiyaviy yondashuv asosida ta‘lim mazmunini takomillashtirish hamda zamonaviy axborot-kommunikatsiya texnologiyalarini joriy etish ta‘lim sifatini ta‘minlashning yetakchi omillaridan biri sifatida qaraladi. Ayniqsa, “O‘zbekiston Respublikasining xalq ta‘limi tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasi”ning qabul qilinishi mamlakatimizda ta‘lim sohasidagi keng ko‘lamli islohotlar uchun muhim huquqiy va tashkiliy asos yaratdi [1]. Mazkur konsepsiyada 2030-yilga kelib PISA xalqaro baholash dasturi reytingida jahonning birinchi 30 ta ilg‘or mamlakati qatoridan joy olish, shuningdek, xalq ta‘limi tizimida ta‘lim sifatini baholash bo‘yicha xalqaro tadqiqotlarni tashkil etish asosida milliy baholash tizimini yaratish vazifalari belgilangan.

O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining “Xalq ta‘limi tizimida ta‘lim sifatini baholash sohasidagi xalqaro tadqiqotlarni tashkil etish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi 997-son qarorida ham ta‘lim sifatini baholashda xalqaro tajribadan foydalanish va milliy baholash mexanizmlarini takomillashtirish ustuvor vazifa sifatida belgilangan.

Shuningdek, O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining “Raqamli O‘zbekiston – 2030” strategiyasini tasdiqlash va uni samarali amalga oshirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi PF-6079-son Farmoni [2], “Ta‘lim-tarbiya va ilm-fan sohalarini yanada rivojlantirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi PF-6108-son Farmoni [3], “2022–2026-yillarga mo‘ljallangan Yangi O‘zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to‘g‘risida”gi PF-60-son Farmoni [4] hamda “2022–2026-yillarda maktab ta‘limini rivojlantirish bo‘yicha Milliy dasturni tasdiqlash to‘g‘risida”gi PF-134-son Farmoni [5] mazkur tadqiqotning normativ-huquqiy asoslarini tashkil etadi. Ushbu hujjatlarda belgilangan vazifalar ta‘lim dasturlarini modernizatsiya qilish, ularni xalqaro standartlarga muvofiqlashtirish va ta‘lim sifatini oshirish borasida muhim ilmiy-amaliy ahamiyat kasb etadi.

Tadqiqot metodologiyasi

Ushbu tadqiqot sifat yondashuvi va qisman miqdoriy yondashuvni o‘z ichiga olgan aralash metod asosida amalga oshirildi. Bunday metodologik yondashuv ta‘lim dasturlarining mazmuni, ularning xalqaro standartlarga moslik darajasi hamda milliy ta‘lim tizimi sharoitidagi tatbiq imkoniyatlarini kompleks tahlil qilish imkonini beradi.

Aralash metod tanlanishining asosiy sababi ta‘lim tizimidagi o‘zgarishlarni faqat statistik ma‘lumotlar bilan emas, balki pedagogik jarayonlarning mazmuniy, institutsional va metodik jihatlarini tahlil qilish orqali ham yoritish zaruratidir. Tadqiqot deskriptiv va qiyosiy dizayn asosida tashkil etildi. Deskriptiv yondashuv orqali mavjud ta‘lim dasturlari, normativ-huquqiy hujjatlar va xalqaro baholash mezonlari tavsiflandi. Qiyosiy yondashuv esa milliy o‘quv dasturlarini PISA, TIMSS, PIRLS va TALIS kabi xalqaro tadqiqotlar talablari bilan solishtirish imkonini berdi.

Tahlil va natijalar

O‘zbekiston taraqqiyotining yangi bosqichida mamlakat rivoji uchun innovatsion tashabbus va g‘oyalarni ilgari sura oladigan, ularni amaliyotga tatbiq etishga qodir bo‘lgan malakali mutaxassislar hamda ta‘lim muassasalari bitiruvchilarining yangi avlodini tayyorlash ustuvor vazifalardan biri hisoblanadi. Shu nuqtayi nazardan, ta‘lim va fan sohalarini yanada rivojlantirish, bitiruvchilarda zamonaviy mutaxassis uchun zarur bilim, ko‘nikma va kompetensiyalarni shakllantirish, ta‘lim dasturlari va standartlarini optimallashtirish, ta‘lim muassasalari rahbarlari, o‘qituvchi va murabbiylarning jamiyatdagi mavqeini oshirish muhim ahamiyat kasb etadi.

O‘quvchi va talaba yoshlar ta‘lim-tarbiyasini takomillashtirish, ularga berilayotgan ta‘lim mazmunini kengaytirish, chuqurlashtirish va boyitish, shuningdek, ta‘limning uzluksizligini ta‘minlash maqsadida yangi qonunlar, farmonlar va me‘yoriy hujjatlar qabul qilinmoqda.

Bu esa, o‘z navbatida, zamonaviy pedagogik texnologiyalarni ishlab chiqish va amaliyotga joriy etishni taqozo etadi [6]. Bugungi kunda dunyo miqyosida ta‘lim tizimlari zamonaviy mehnat bozori talablariga mos ravishda izchil o‘zgarib bormoqda. Bunday transformatsiyalar samarali amalga oshirilishi uchun ta‘lim standartlari mustahkam ilmiy-metodik asosga ega bo‘lishi zarur.

Dunyoning rivojlangan mamlakatlari ta‘lim standartlarini ishlab chiqish va amaliyotga joriy etishda turli yondashuvlarga ega. Fransiya, Yaponiya, Italiya, Xitoy hamda MDH davlatlarida ta‘lim tizimi nisbatan markazlashgan bo‘lib, standartlar milliy reja va o‘quv dasturlari asosida belgilanadi. Mazkur mamlakatlarda ham so‘nggi 10–20 yil davomida ta‘lim standartlari bo‘yicha yangi yondashuvlar shakllandi. AQSH, Buyuk Britaniya va Kanada kabi ta‘lim tizimi markazlashmagan mamlakatlarda ham ta‘lim standartlari va o‘quv dasturlari mavjud. Biroq bunday davlatlarda standartlar ko‘proq o‘quv dasturlariga emas, balki alohida fanlar bo‘yicha kutiladigan natijalarga nisbatan belgilanadi. Xususan, AQSHda ta‘lim standartlari mehnat bozori ehtiyojlari, shaxsiy rivojlanish talablari va jamiyatning innovatsion taraqqiyotiga mos ravishda ishlab chiqiladi.

Mahalliy ta‘lim standartlari maktabdan keyingi ta‘lim bosqichlari hamda mehnat bozori talablari bilan uyg‘un bo‘lishi zarur. Ular aniq, ixcham va mantiqan izchil shaklda ishlab chiqilishi, chuqur mazmun hamda yuqori darajadagi ko‘nikmalarni o‘zida mujassam etishi lozim. Shu bilan birga, standartlar davlat ta‘lim siyosatining eng muhim jihatlari qamrab olishi, o‘quvchilarni global raqobat sharoitiga tayyorlashga xizmat qilishi hamda ilg‘or xorijiy tajriba va ishonchli dalillarga asoslanishi talab etiladi. Global rivojlanishdan ortda qolmaslik uchun ta‘lim tizimida chuqur va samarali o‘zgarishlarni amalga oshirish zarur. Bunday islohotlar puxta rejalashtirilgan, ilmiy asoslangan va izchil amalga oshiriladigan dasturlar orqali olib borilishi lozim.

Ta‘lim sohasini yangilashga qaratilgan keng ko‘lamli amaliy ishlar 2017-yildan boshlab yangi bosqichga ko‘tarildi. Xususan, umumiy o‘rta ta‘limda avvalgi davlat ta‘lim standartlari o‘rnini bosuvchi hamda ta‘lim mazmuniga yangicha yondashuv olib kiruvchi Milliy o‘quv dasturini ishlab chiqish jarayoni boshlandi. Milliy o‘quv dasturi ta‘lim jarayonini tartibga soluvchi asosiy o‘quv-me‘yoriy hujjat bo‘lib, u nafaqat o‘quv rejalari va fan dasturlarini ishlab chiqish, balki o‘qitish metodlari hamda baholash tizimini shakllantirish uchun ham muhim poydevor vazifasini bajaradi. Shuningdek, Milliy o‘quv dasturi pedagogik faoliyatni samarali tashkil etishga ko‘maklashadi, o‘qituvchilarga ilg‘or metod va yondashuvlarni amaliyotga joriy etishda metodik asos yaratadi. U baholash tizimini takomillashtirish orqali o‘quvchilarning bilim, ko‘nikma va kompetensiyalarini adolatli hamda aniq baholash imkonini beradi.

Eng muhimi, mazkur dastur ta‘limning barcha tarkibiy qismlarini – mazmun, metod, vosita va baholash jarayonlarini yagona tizimga birlashtirib, uzviy va izchil ta‘lim muhitini shakllantirishga xizmat qiluvchi kompleks hujjat hisoblanadi. O‘zbekiston Respublikasi Xalq ta‘limi vazirligining 2020-yil 31-martdagi “Umumiy o‘rta ta‘limning Milliy o‘quv dasturini ishlab chiqish to‘g‘risida”gi buyrug‘iga muvofiq, xalqaro standartlarga mos keladigan yangi Milliy o‘quv dasturini yaratish jarayoni boshlab berildi. Mazkur dastur loyihasi yuqori malakali milliy mutaxassislar hamda xorijiy ekspertlar hamkorligida ishlab chiqilib, unda UNICEF, USAID kabi nufuzli xalqaro tashkilotlarning ekspert-maslahatchilari faol ishtirok etdilar. Dastur konsepsiyasini ishlab chiqishda ilg‘or ta‘lim tizimiga ega bo‘lgan Finlandiya, Singapur, Koreya Respublikasi va Angliya kabi davlatlar tajribasi chuqur tahlil qilindi. Ushbu mamlakatlar tajribasini o‘rganishda ta‘lim sifatini baholovchi xalqaro dasturlar – PISA, PIRLS va TIMSS tadqiqotlari natijalari muhim metodologik asos bo‘lib xizmat qildi [7]. Xususan, tanlab olingan davlatlarning ushbu reytinglardagi yuqori natijalari, ularning ta‘lim tizimida qo‘llanilayotgan samarali strategiyalar, pedagogik yondashuvlar hamda o‘quvchilar kompetensiyalarini rivojlantirishga qaratilgan mexanizmlar atroflicha o‘rganildi. Shu orqali Milliy o‘quv dasturini ishlab chiqishda ilmiy asoslangan, dalillarga tayangan va xalqaro tajriba bilan uyg‘unlashgan yondashuvni ta‘minlashga alohida e‘tibor qaratildi.

Xalqaro baholash tadqiqotlari, jumladan, PIRLS, TIMSS, PISA va TALIS ta‘lim sifatini baholash, o‘quvchilarning matematik savodxonligi, o‘qish savodxonligi, tabiiy fanlar bo‘yicha savodxonligi hamda kreativ fikrlash ko‘nikmalarini rivojlantirishda muhim ahamiyatga ega. Xalqaro baholash dasturlari doirasida quyidagi tadqiqotlar alohida o‘rin tutadi:

Progress in International Reading Literacy Study (PIRLS) – boshlang‘ich sinf, xususan, 4-sinf o‘quvchilarining matnini o‘qish va tushunish darajasini baholashga qaratilgan xalqaro tadqiqot;

Trends in International Mathematics and Science Study (TIMSS) – 4- va 8-sinf o‘quvchilarining matematika hamda tabiiy fanlar bo‘yicha o‘zlashtirish darajasini baholashga yo‘naltirilgan xalqaro tadqiqot;

The Programme for International Student Assessment (PISA) – 15 yoshli o‘quvchilarning o‘qish, matematika va tabiiy fanlar bo‘yicha funksional savodxonligini baholashga qaratilgan xalqaro dastur;

The Teaching and Learning International Survey (TALIS) – umumiy o‘rta ta‘lim muassasalarida rahbar va pedagog kadrlarning o‘qitish hamda ta‘lim olish muhiti, shuningdek, o‘qituvchilarning ish sharoitlarini o‘rganishga qaratilgan xalqaro tadqiqot.

Adabiyotlar va metodologik manbalar tahlili shuni ko‘rsatadiki, o‘quvchilarning ta‘lim yutuqlarini baholash bo‘yicha xalqaro qiyosiy tadqiqotlar – TIMSS, PISA va PIRLS – milliy ta‘lim tizimlarining kuchli va zaif jihatlari aniqlashda muhim vosita hisoblanadi.

TIMSS tadqiqoti 4- va 8-sinf o‘quvchilarining matematika hamda tabiiy fanlar bo‘yicha ta‘lim yutuqlarini baholash, shuningdek, maktab ichidagi va maktabdan tashqaridagi ta‘lim omillarini aniqlashga xizmat qiladi. Ushbu tadqiqot 1995, 1999, 2003, 2007, 2011 va 2015-yillarda o‘tkazilgan bo‘lib, unda dunyoning 63 dan ortiq mamlakati ishtirok etgan.

PIRLS esa boshlang‘ich sinf o‘quvchilarining matnini o‘qish va tushunish sifati bo‘yicha xalqaro tadqiqot bo‘lib, 2001, 2006, 2011 va 2016-yillarda besh yillik sikllar asosida amalga oshirilgan hamda hozirgi kunga qadar davom etmoqda. PIRLS o‘quvchilarning o‘qish bo‘yicha ta‘lim yutuqlarini baholash, o‘qish strategiyalarini amaliyotda qo‘llash, boshlang‘ich sinf o‘quvchilarining matnini o‘qish va tushunish darajasini qiyosiy tahlil qilish hamda milliy ta‘lim tizimlari o‘rtasidagi farqlarni aniqlashga qaratilgan. Tadqiqotning asosiy maqsadi dunyoning turli mamlakatlaridagi boshlang‘ich sinf o‘quvchilarining matnini o‘qish va tushunish sifatini qiyosiy baholashdan iborat [8].

Tadqiqot natijalari ta‘lim dasturlarini xalqaro standartlarga moslashtirishda quyidagi asosiy pedagogik yo‘nalishlar muhimligini ko‘rsatadi:

1. **Kompetensiyaviy yondashuv.** Xalqaro standartlarda asosiy e‘tibor faqat bilimni o‘zlashtirishga emas, balki bilim, ko‘nikma va munosabatlar uyg‘unligidan iborat kompetensiyalarni shakllantirishga qaratiladi.

2. **Natijaga yo‘naltirilgan ta‘lim.** Ta‘lim jarayoni aniq o‘lchanadigan, baholanadigan va amaliy ahamiyatga ega bo‘lgan ta‘lim natijalariga yo‘naltiriladi.

3. **Konstruktiv yondashuv.** O‘quvchi bilimni tayyor holda qabul qiluvchi subyekt emas, balki o‘z tajribasi, kuzatuvi va faol ishtiroki orqali bilimni shakllantiruvchi faol ishtirokchi sifatida qaraladi.

4. **Integrativ o‘quv dasturlari.** Fanlararo bog‘liqlik asosida ishlab chiqilgan o‘quv dasturlari o‘quvchilarda kompleks fikrlash, muammoni turli nuqtayi nazardan tahlil qilish va real hayotiy vaziyatlarda bilimlardan foydalanish ko‘nikmalarini rivojlantiradi.

5. **Xalqaro baholash tizimlari.** PISA, TIMSS, PIRLS va TALIS natijalari ta‘lim sifatini baholash, ta‘lim dasturlarini modernizatsiya qilish hamda milliy ta‘lim tizimining xalqaro raqobatbardoshligini aniqlashda muhim indikator vazifasini bajaradi.

Xulosa

Ta‘lim dasturlarini xalqaro standartlarga moslashtirishning pedagogik asoslari nuqtayi nazaridan zamonaviy natijaga yo‘naltirilgan yondashuvlar ta‘lim jarayonini tubdan yangilashni talab qiladi. PISA, TIMSS, PIRLS va TALIS kabi xalqaro tadqiqotlar tajribasi shuni ko‘rsatadiki, an‘anaviy bilim berishga asoslangan model o‘rniga funksional savodxonlikni rivojlantirishga qaratilgan kompetensiyaviy yondashuv ustuvor ahamiyat kasb etishi zarur.

Shu sababli ta’lim dasturlarini xalqaro standartlarga moslashtirishda quyidagi pedagogik omillar muhim hisoblanadi: o‘quvchilarda mustaqil fikrlash va muammoni aniqlash ko‘nikmalarini shakllantirish; real hayotiy vaziyatlarga asoslangan topshiriqlar ulushini oshirish; fanlararo integratsiyani kuchaytirish va kompleks vazifalarni joriy etish; test, ochiq savol, loyiha va tahliliy yozuv kabi turli formatdagi topshiriqlar bilan ishlash malakasini rivojlantirish; axborotni matn, jadval, grafik va diagramma shaklida tahlil qilish kompetensiyasini shakllantirish.

Shuningdek, ta’lim dasturlarini xalqaro standartlarga moslashtirish jarayonida metodik qo‘llanmalar, amaliy topshiriqlar banki va baholash mezonlarini takomillashtirish zarur. Bunda har bir topshiriqning murakkablik darajasi, kompetensiyaga yo‘naltirilganligi, amaliy ahamiyati va o‘quvchi rivojlanishiga ta’siri aniq belgilanishi lozim.

Xulosa qilib aytganda, ta’lim dasturlarini xalqaro standartlarga moslashtirishning pedagogik asoslari o‘quvchilarning matematik, tabiiy fanlar va o‘qish savodxonligini rivojlantirish, ularning olgan bilimlarini hayotiy vaziyatlarda qo‘lly olish, tahliliy va tanqidiy fikrlash ko‘nikmalarini shakllantirishga xizmat qiladi. Bu esa ta’lim sifatini oshirish, milliy ta’lim tizimining xalqaro raqobatbardoshligini kuchaytirish hamda o‘quvchilarni global mehnat bozori talablariga mos kadrlar sifatida tayyorlashning muhim omili hisoblanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti. (2019, 8-oktabr). *O‘zbekiston Respublikasi oliy ta’lim tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to‘g‘risida* (PF-5847-son Farmon). <https://lex.uz/docs/4545884>
2. O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti. (2020, 5-oktabr). *“Raqamli O‘zbekiston — 2030” strategiyasini tasdiqlash va uni samarali amalga oshirish chora-tadbirlari to‘g‘risida* (PF-6079-son Farmon). <https://lex.uz/docs/5030957>
3. O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti. (2020, 6-noyabr). *Ta’lim-tarbiya va ilm-fan sohalarini yanada rivojlantirish chora-tadbirlari to‘g‘risida* (PF-6108-son Farmon). <https://lex.uz/docs/5085999>
4. O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti. (2022, 28-yanvar). *2022–2026-yillarga mo‘ljallangan Yangi O‘zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to‘g‘risida* (PF-60-son Farmon). <https://lex.uz/docs/5841063>
5. O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti. (2022, 11-may). *2022–2026-yillarda maktab ta’limini rivojlantirish bo‘yicha Milliy dasturni tasdiqlash to‘g‘risida* (PF-134-son Farmon). <https://lex.uz/docs/6008663>
6. Azizxo‘jayeva, N. (2006). *Pedagogik texnologiyalar va pedagogik mahorat*. Toshkent: O‘zbekiston Yozuvchilar uyushmasi Adabiyot jamg‘armasi nashriyoti.
7. Nasirdinov, K. (n.d.). *Umumiy o‘rta ta’lim tizimini isloh qilishda milliy o‘quv dasturining ahamiyati*. Central Asian Journal of Education and Innovation.
8. Bermus, A. G. (n.d.). *Ta’limda kompetensiyaga asoslangan yondashuvni joriy etish muammolari va istiqbollari* (pp. 109–112).